

Bases para a reflexão do Amazonofuturismo e da Cosmovisão Amazônica.

Foundations for the Reflection on Amazon Futurism and the Amazonian Worldview

Teófilo Augusto da Silva¹
Armando de Queiroz Santos Junior²

Resumo

Esse trabalho representa o ponto de virada do Media Lab/Unifesspa, como laboratório de pesquisa, ensino e extensão e como grupo de pesquisa, em direção a uma perspectiva de assimilação das práticas artísticas, teóricas, de inovação e de coletividade baseada no *Solarpunk*. A ideia de um futuro concentrado na coletividade, no respeito não apenas ao meio ambiente, tendo como foco a flora, a fauna local e os elementos não-orgânicos, mas também ao meio ambiente vinculado aos diversos grupos sociais que nos representam como comunidade humana, nos provoca a pensar esteticamente os diversos cenários tanto das lutas e resistências quanto das conquistas em direção a esse objetivo. Apresentamos aqui, portanto, os passos desta investigação e a ideia de um Amazonofuturo e diante de um desejo de construção colaborativa.

Palavras-Chaves: Amazonofuturismo; Ecologia multiespécie; Representação cultural; Visualidade; Pesquisa e Desenvolvimento.

Abstract

This work represents a turning point in the transformation process of Media Lab/Unifesspa, both as a research, teaching, and extension laboratory, and as a research group, towards a perspective of assimilating artistic, theoretical, innovative, and collective practices based on Solarpunk. The idea of a future focused on collectivity, in respect not only to the environment, with an emphasis on local flora, fauna, and non-organic elements, but also to the environment linked to the various social groups that represent us as a human community, challenges us to aesthetically think about the different scenarios, both of struggles and resistances as well as achievements toward this goal. Here, we present the steps for investigating the aesthetics of Solarpunk and the idea of an Amazonian future, driven by a desire for collaborative construction.

Keywords: Amazonfuturism; Multispecies ecology; Cultural Representation; Visuality; Research and Development.

1. Introdução

Decisivas são as tomadas de virada rumo a perspectivas mais amplas de visão da condição humana, não mais detentora da primazia sobre meio que a cerca. Perceber-se

¹ Professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, Artista, Pesquisador. Doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) - UnB. Coordenador do Media Lab/Unifesspa. E-mail: professor@teoaugusto.com.br.

² Professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, Artista, Pesquisador. Doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) - UnB. Vice-Coordenador do Media Lab/Unifesspa.

como mais um elo de fortalecimento desta cadeia onde cada um destes elementos afeta a existência e o equilíbrio, tão sutil e repleto de significados, que estão muito além do pragmatismo dominante, da objetificação das coisas, seres e pessoas, parece um passo fundamental para que recuperemos o que nos foi subtraído. A escuta sincera, a construção de vínculos baseados na horizontalidade das relações e tomadas decisão, o desejo de aprendizado mútuo, permitem o tom desta virada, retroalimentadas na equalização das ações e projeções de futuro que respeitem a tradição, sobretudo dos povos originários, considerada como fonte de sabedoria ancestral, longe da visão colonizadora que a desqualificou como marca de *atraso*, de *empecilho para a emancipação das nações civilizadas*. Além da cruel e prepotente dizimação física *dos adversários do progresso*. A justificativa sobre o que é evoluído ou involuído não se sustenta mais. Thomas Kuhn evoca:

Quando examinada mais de perto – seja historicamente ou no laboratório contemporâneo –, a ciência normal parece uma tentativa de forçar a natureza para dentro da caixa pré-moldada e relativamente inflexível que o paradigma fornece. Não faz parte dos propósitos da ciência normal revelar novos fenômenos. De fato, aqueles fenômenos que não se ajustam à caixa paradigmática em geral nem são vistos. Também não é propósito dos cientistas que fazem ciência normal inventar novas teorias. Aliás, eles em geral são muito intolerantes com as teorias inventadas por terceiros. Ao invés disso, a pesquisa científico-normal é dirigida para a articulação daqueles fenômenos e teorias que o paradigma já proporciona. (KUHN, 1998, p. 36)

As implicações imediatas reverberarão, além da adoção de posturas nada centralizadoras, no exercício da escuta e na capacidade de interação entre as diversas matrizes do conhecimento, em um ir e vir de significados e construção de novos paradigmas, *pari passu* aos desafios prementes das realidades amazônicas, que reverberam nas tomadas de decisão do Media Lab/Unifesspa, como laboratório de pesquisa, ensino e extensão e como grupo de pesquisa, em direção a uma perspectiva de assimilação das práticas artísticas, teóricas, de inovação e de coletividade que parte da estética *Solarpunk* como agente aglutinador de sentidos e proposição a ser efetivada neste laboratório.

Solarpunk e Amazonofuturismo

Entramos em contato com a estética do Solarpunk muito recentemente, o que promoveu uma modificação nas decisões gerenciais e de pesquisa do laboratório e do grupo de pesquisa. Esta trata-se de uma estética que promove muito além da exploração de um conceito ou uma investigação, mas representa uma série de mudanças comportamentais que verificamos ser condizente com a essência do Media Lab/Unifesspa, como até então único laboratório da rede com sede no norte do país.

O *Solarpunk*, assim como todos os gêneros *punks* é representado na principal fonte energética que ambienta as narrativas. No *Cyberpunk*, por exemplo, temos uma dependência e valorização do cibernético acima do biológico, criando valores como a substituição de membros saudáveis do corpo por suas contrapartes eletroeletrônica e mecânica com intenção de obter vantagens sobre-humanas. No *Dieselpunk* temos algo semelhante aos filmes do *Mad Max* (1979), em que a queima de combustível fóssil é o que gerencia toda as relações da sociedade passando a ser moeda de troca; o *Steampunk* que avança num tempo preso na energia à vapor alimentando tecnologias muito avançadas; e entre outros exemplos que seguem a mesma linha. O *Solarpunk* contudo não se prende apenas a energia solar, como o nome sugeriria, mas a toda e qualquer energia renovável³.

O comportamento da sociedade no *Solarpunk* é o inverso da sociedade *Cyberpunk*, onde este representa aquela sociedade que o capitalismo chegou em sua fase hedionda, com empresas com domínio de serviços que antes pertenciam ao Estado, este completamente diminuído em força e importância passa a regular uma sociedade cada vez mais concentrada na individualidade. A ambientação, como nos filmes de *Blade Runner* (1982), são com cidades apenas iluminadas com luzes artificiais, dezenas de leds e neons, a iluminação natural geralmente não aparece em um mundo devastado pelo consumismo e pela ganância.

³ Essas representações podem ser observadas na quadrilogia organizada por Gerson Lodi-Ribeiro: *Vaporpunk* (2010), *Dieselpunk* (2011), *Solarpunk* (2013) e *Cyberpunk* (2019).

Já o *Solarpunk* representa a superação de toda e qualquer barreira individualista ao mesmo tempo que supera limites que atentam contra a liberdade do indivíduo, e grupos sociais se organizam para aplicar técnicas e tecnologias muito bem balanceadas com cada necessidade. Assim, mais do que uma dicotomia entre utópico (*Solarpunk*) versus distópico (*Cyberpunk*), cremos que no *Cyberpunk* temos um prelúdio de para onde nossa sociedade atual está indo e no *Solarpunk* uma perspectiva de um futuro plausível que deveria ser ansiado.

Desta forma, seguimos investigando a estética *Solarpunk*, cujo protagonismo brasileiro se deu com a escrita do livro homônimo (*Solarpunk. Histórias Ecológicas e Fantásticas em Um Mundo Sustentável*) organizado por Gerson Lodi-Ribeiro em 2013, mas que nos rastros históricos podemos alcançar uma publicação de um blog intitulado *Republic of the bees* que em 2008 publicou uma postagem com o título: *From steampunk to solarpunk*⁴ conceituando de maneira inicial o *Solarpunk* como uma variação direta ao *Steampunk*.

A possibilidade de salvaguarda do futuro tem sido uma das premissas desse gênero literário/ideologia/estética que busca entender e incentivar quais tecnologias podem nos ajudar a preservar o nosso futuro e como devemos aplicá-las. Exatamente por conta dessa perspectiva mais otimista que é de opinião de alguns escritores do gênero que ele não é mais popular, já que não há conflitos tão evidentes em um mundo otimista. Fabio Fernandes, escritor *solarpunk*, menciona esse otimismo no episódio 53 do podcast *Viva Sci-fi* assim como o também escritor Renan Bernardo no episódio 171. *O que é solarpunk?* do podcast *Suposta Leitura*.

Em 2021, o estúdio de animação *The Line*⁵ lança uma animação intitulada *Dear Alice*⁶ que aparentemente tinha a função de ser uma peça publicitária para alguma empresa produtora de alimentos, todavia serviu para criar um imagético do que seria uma sociedade *solarpunk*.

⁴ República das Abelhas. Disponível em: <<<https://republicofthebees.wordpress.com/2008/05/27/from-steampunk-to-solarpunk/>>>. Acesso em: 05 ago 2024.

⁵ Site do Estúdio. Disponível em: <<<https://thelinstudio.com/>>>. Acesso em: 01 de Outubro de 2024.

⁶ "Dear Alice". Produzido por The Line. Diretor Bjørn-Erik Aschim. 2021. Disponível em: <<<https://www.youtube.com/watch?v=z-Ng5ZvrDm4>>>. Acesso em: 10 de Outubro de 2024.

Imagem 01 - Frame 2" de Dear Alice

Fonte: Frame retirado do vídeo completo disponível no YouTube. 2024.

Podemos ver na **Imagem 01** que uma tecnologia mais antiga como a Roda D'água de madeira coexiste lado a lado com tecnologia de holograma que permite acompanhar em realidade aumentada a eficiência daquela máquina ao gerar energia. E, ao longo do pouco mais de 1 minuto de filme, teremos essa mesma situação diversas vezes: autômatos coletando frutas das árvores enquanto lavradores plantam as sementes utilizando plantadeiras manuais, vacas pastando em campos parcialmente cobertos por placas solares entre outras.

Questiona-se inclusive em muitos momentos porque haveria de ser "Punk" se não há uma revolta evidente. Este inclusive é um ponto bastante interessante, pois essa revolta não se traduz naquela comumente retratada quando de uma violência exorbitante, mas de uma revolta com um *status quo* de uma sociedade capitalista doente que leva à destruição imane da sociedade como um todo. Exatamente a situação que nos encontramos atualmente em que a ganância por um valor criado artificialmente (moeda corrente) permite que destruamos nossa casa, impedindo que gerações futuras usufruam de uma natureza apaziguada e harmoniosa.

Nesse mesmo ponto de pensar um futuro possível em que esse capitalismo doente não tenha ainda destruído tudo, que chegamos ao Amazonofuturismo. O conceito aqui abordado é de que é na região amazônica, esta que em comparação a outros biomas

brasileiros não foi ainda completamente dizimada e ainda é possível de se recuperar, pode ser a chave para o nosso futuro como sociedade humana.

O termo Amazonofuturismo foi criado por João Queiroz em 2019, conforme nos informa o escritor Rogério Pietro (SITE), que, por sua vez, escreveu dois livros com o título Amazonofuturismo, descreve que:

O subgênero nasceu com as artes visuais do artista João Queiroz em 2019, cujas ilustrações deram início ao movimento. Em seguida, o autor de ficção científica Rogério Pietro aperfeiçoou o conceito de amazofuturismo para a literatura e consolidou o gênero como uma expressão ficcional 100% brasileira. Desde então, outros artistas e escritores têm incorporado as ideias amazofuturistas em suas criações (PIETRO, 2024).

O Amazonofuturismo como movimento artístico visual produz diversas imagens de como seria uma sociedade futura profundamente conectada com o saber ancestral indígena e com a natureza, trazendo os adornos ritualísticos indígenas amazônicos para vestimentas cotidianas. Citamos novamente o escritor Rogério Pietro quando ele escreve:

O Amazofuturismo não é uma homenagem aos povos indígenas amazônicos. É, antes, uma voz dada a quem historicamente teve a sua própria voz retirada por outros povos, e que hoje não tem acesso ao básico e precisa lutar, dia e noite, para sobreviver, sem tempo para provar ao mundo sua própria importância. É o reconhecimento da importância dos povos indígenas, cuja cultura, sociedade e integrantes têm sido assassinados desde a chegada dos invasores de outros continentes. É a valorização de diversos povos que sofreram e sofrem massacres na tentativa de eliminá-los ou miscigená-los, reduzindo a sua importância ímpar. E esse genocídio acontece não apenas no plano físico, como vimos com o povo Yanomami, mas também no cultural e acadêmico. Toda vez que um pretense intelectual da academia diz que o amazofuturismo também é feito por outros povos que vivem na região do Amazonas, o resultado é a diluição da importância indígena, é uma neomiscigenação forçada, cujo resultado é apagar as culturas dos diversos povos indígenas que habitam a maior floresta do mundo.

Ao estudar esses dois conceitos (a saber o Solarpunk e o Amazonofuturismo), percebemos que havia mais do que apenas um movimento artístico no que se conceitua como um processo de investigar e explorar algo da visualidade. Haveria aqui uma contraparte ideológica, uma série de comportamentos e até mesmo uma certa ética e isso fica ainda mais evidente quando consultamos o *Manifesto Solarpunk*⁷ que ao longo dos seus 22 pontos, apresenta pontos como:

11 - Nosso futuro deve envolver o reaproveitamento e a criação de coisas novas a partir do que já temos. Imagine “cidades inteligentes” sendo descartadas em favor de cidadãos inteligentes.

Ou,

21 - Em Solarpunk, nos retiramos no tempo para parar a lenta destruição do nosso planeta. Aprendemos a usar a ciência com sabedoria, para melhorar nossas condições de vida como parte do nosso planeta. Já não somos senhores. Nós somos zeladores. Nós somos jardineiros.

Todos os 22 pontos apresentados nos levaram a repensar a prática do Media Lab/Unifesspa como um laboratório de pesquisa, ensino e extensão voltado para a inovação em mídias na Amazônia.

Projetos Amazonofuturísticos do Media Lab/Unifesspa

1. Espaço de regeneração amazônica

Esse é um espaço de aproximadamente 100 m² contíguo ao espaço do Ateliê de Artes e nas perspectivas futuras de crescimento predial do campus, é um espaço que ficará entre prédios e beirando os estacionamentos dos prédios ali, sendo assim, não será ele um espaço ocupado por construções. A área já possui dezenas de árvores nativas e há um forte senso de preservação em vigência entre os servidores do campus, o que impede a retirada de qualquer das árvores sem motivo realmente importante.

⁷ THE SOLARPUNK COMMUNITY. **Solarpunk Manifesto**. Disponível em: <<https://www.re-des.org/es/a-solarpunk-manifesto/>>. Acesso em: 14 out. 2024.

Imagem 02: Vista aérea dos arredores do Prédio Ateliê de Artes Visuais

Fonte: Google Earth, retirado no dia 05 de Agosto de 2024.

Entretanto, o espaço possui um terreno muito irregular e quando é período de chuvas a área se torna alagadiça. A expectativa do laboratório é criar um espaço de convivência baseado nas técnicas de palafitas, possibilitando que as árvores ali plantadas continuem florescendo e que a área seja caminhável. Por cima dessa superfície plana e mais estável estão planejados alguns espaços como:

- a) Redário: o uso de redes para descanso é muito comum na região norte, inclusive embarcações que se movem pelos rios amazônicos possuem esse tipo de superfície para o sono de passageiros;
- b) Horta Comunitária: a região é tomada por grandes fazendas principalmente concentradas na produção agropecuária o que deixa a produção de hortaliças e frutas como uma produção secundária, esse espaço será uma oportunidade de criar alimentos saudáveis além de propagar o conhecimento ancestral;
- c) Espaço de meditação, práticas de exercício e contemplação estética: uma área dedicada a práticas meditativas sob as árvores ou para práticas de Yoga ou para práticas de produção artística contemplativa;
- d) Área de Projeção: Espaço para pequenas sessões de cinema ou audiovisual;

Esse projeto está em fase de planejamento e tem sido elaborado junto com o setor de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

2. Soberania Digital

Um futuro harmônico como sociedade e com a natureza só é possível com a capacidade de coletar, armazenar e estudar seus próprios dados sem que haja apropriação dessas produções culturais, científicas e artísticas por empresas supranacionais ou estados colonizadores como tem acontecido atualmente.

Esse movimento que nasce em berço acadêmico tem se deslocado para outros atores como movimentos sociais e comunidades tradicionais e ancestrais, e representa uma luta contra mecanismos de neo-colonialismo nomeado como *colonialismo de dados* por teóricos como Sérgio Amadeu, Joyce Souza, João Francisco Cassino (2021), Deivison Faustino e Walter Lippold (2023).

Algumas ações têm sido tomadas pelo laboratório como parte dessa resistência:

A) Protocolos de implantação de *Terra Preta Digital*

Na resistência pela soberania de dados, veremos que comunidades tradicionais comumente sofrem com apropriação indébita de conhecimentos⁸, e a mesma situação pode ser facilmente vista em outras comunidades, não apenas em apropriações de conhecimentos técnicos, mas em utilização comercial de produtos culturais.

Pensando nessas possibilidades, iniciamos um processo de criação de protocolos de implantação de sistemas de *Terra Preta Digital* que ressignifica o conceito de *Terra Preta*

⁸ Cf. Ufjf Notícias. Pesquisa encontra indícios de apropriação intelectual de conhecimento indígena. Disponível em: <<<https://www2.ufjf.br/noticias/2022/04/25/pesquisa-encontra-indicios-de-apropriacao-intelectual-de-conhecimento-indigena/>>>. Acesso em: 11 de novembro de 2024; e ANDRADE, William. A proteção de dados genéticos no Brasil a partir do escândalo da apropriação do sangue ianomâmi. **Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife**. 2024. Disponível em: <<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/ACADEMICA/article/view/257772>>>. Acesso em: 11 de novembro de 2024.

*Indígena*⁹ (uma técnica de fertilização e enriquecimento do solo praticado pelos povos ancestrais) tornando-o um espaço de fermentação e enriquecimento de saberes colocados de maneira digital.

Esse projeto tem sido elaborado em conjunto com a Nômade Tecnologia e o grupo Cosmotécnicas Amazônicas.

B) Adoção de Softwares Abertos em oposição aos Softwares Proprietários

O laboratório Media Lab/Unifesspa possui hoje dez iMacs de 2013 que até Junho de 2024 estavam operando com o sistema operacional (SO) MacOSx que devido políticas de atualização da fábrica do aparelho (Apple)¹⁰ esses aparelhos pararam de ser atualizados na versão 10.15 *Catalina* do MacOS¹¹ – atualmente a empresa está na versão 15 *Sequoia*. Isso impedia a instalação de versões mais atualizadas de softwares abertos como o Blender (editor de imagem 3D).

Esse tipo de prática promove a inutilização forçada de equipamentos que ainda estão funcionais e podem ser alocados para atividades que exijam menos do hardware como edição de texto e navegação web, algo que essa política nem mesmo permite. A solução encontrada foi a substituição do próprio SO por um sistema *open-source*, no caso uma distribuição brasileira do Linux baseada no *ArchLinux* e chamada de *BigLinux*. A escolha por uma distribuição brasileira permite que o usuário acesse à grupos de discussão majoritariamente falante de português, eliminando a necessidade de aprendizado de uma segunda língua apenas para poder utilizar a interface de seu próprio computador.

Além disso, o fato de ser baseado em *ArchLinux* permite que usuários mais avançados possam alcançar um dos maiores repositórios de softwares dentre as distribuições Linux,

⁹ Cf. DIAS, Carlos. Terra Preta de Índio ajuda a confirmar presença humana na Amazônia desde a antiguidade. **Embrapa Notícias**. 24 de outubro de 2023. Disponível em: <<<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/84352074/terra-preta-de-indio-ajuda-a-confirmar-presenca-humana-na-amazonia-desde-a-antiguidade>>>. Acesso em: <<10 de novembro de 2024>>.

¹⁰ Cf. Sobre atualizações de software em dispositivos Apple. Disponível em: <<<https://support.apple.com/pt-br/guide/deployment/depc4c80847a/web>>>. Acesso em: 10 de Outubro de 2024.

¹¹ Cf. Atualizar o macOS no Mac. Disponível em: <<<https://support.apple.com/pt-br/108382>>>. Acesso em: 10 de Outubro de 2024.

o que permite uma atualização constante dos aplicativos instalados. Essa decisão deu uma sobrevida a esses equipamentos garantindo inclusive a segurança dos dados ali aplicados.

Além disso, a utilização de soluções sistêmicas de *BigTechs* tem sido minimizada ao máximo, por exemplo pela adoção do Conferência Web ao invés do Google Meet em muitas das reuniões e grupos de estudos. O primeiro se trata de um sistema desenvolvido pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) utilizando um software de código aberto chamado de *Big Blue Button* para realização de videoconferências e que traz todas as funções do modo Premium do Google Meet de forma gratuita. O mesmo se dá pela escolha de disponibilizar vídeos na plataforma *Eduplay* ao invés do *YouTube*, sendo aquela uma plataforma pública administrada igualmente pelo RNP.

Apesar de todas as ferramentas disponibilizadas pelo Governo Federal, ainda assim vamos encontrar dificuldade em soluções para armazenamento de dados em nuvem e correio eletrônico, uma vez que a gestão dessas soluções de maneira soberana exige um investimento constante de manutenção de software e hardware, assim como a contratação de equipe de manutenção, e essa política não tem tido atenção adequada do Governo Federal, principalmente no que tange a apreciação de um espaço de trabalho acadêmico-científico seguro. O nosso campus é um exemplo claro de como essa política está distante, uma vez que não há redundância no provimento à Internet e não há uma política de atualização do parque tecnológico, gerando vários dias sem trabalho por falta de acesso à internet ou à energia ou atividades desatualizadas por não ter acesso à computadores mais modernos.

C) Popularização do conceito de *Permacomputing*

Ao longo do período pandêmico que afetou a vida da humanidade entre os anos 2019 e 2022, um grande número de universidades públicas brasileiras entregou sua produção (armazenamento de dados) e troca de mensagens (e-mail) para a gestão das chamadas *BigTechs*¹², entregando valiosos recursos: informação. Essa informação coletada tem sido

¹² Nota dos Autores: Empresas supra-nacionais que detém recursos econômicos e tecnológicos de Tecnologia da Informação e da Comunicação, como: Meta, Google, Microsoft e Amazon.

utilizada para a composição dos bancos de dados para instrução de máquinas (Inteligência Artificial).

A forma como o mercado de tecnologia se comporta, a gratuidade de acesso à sistemas que hoje são essenciais (como o e-mail), permitem que essas empresas criem seguimentos tecnológicos que são incomunicáveis entre si, tecnologias que não são permutáveis e cuja obsolescência leva à perda de investimento. Equipamentos que em seu *hardware* ainda funcionam perfeitamente são levados à obsolescência pela falta de acompanhamento das empresas que os criaram, e, ainda, sob a bandeira da proteção intelectual, não permitem que haja abertura dos softwares para que a comunidade continue a atuar na manutenção dos sistemas. O resultado é claro, uma grande poluição tecnológica com eletroeletrônicos inservíveis dispensados.

No Media Lab/Unifesspa sentimos os efeitos nocivos dessa forma de gestão de mercado quando os iMacs de 2013 pararam de ser atualizados no MacOS. A última versão do sistema operacional que foi autorizada ao equipamento tornou-o lento e incapaz de qualquer tipo de trabalho. A substituição do SO por um sistema aberto, no caso a distribuição brasileira de *ArchLinux* o *BigLinux*, permitiu a sobrevida desse equipamento que agora ficará ativo até a exaustão das peças de hardware.

O conceito de *Permacomputing* vem do conceito da agricultura de permacultura, ou seja, uma cultura diversificada, diferente da monocultura, que não prevê uma exaustão da terra cultivada e nem estará à mercê de pragas e outras atividades ambientais. Para a computação, consideramos necessário que haja regulamentações que impeçam a relação entre sistemas operacionais, entre hardwares, que haja políticas que impeçam a descontinuidade de um produto sem haver uma liberação dos códigos fontes que os criaram para que a própria comunidade, se assim o quiser, possa dar continuidade a manutenções.

Além disso, o conceito de *permacomputing* prevê que um equipamento possa ser atualizado sem que haja impedimentos mercadológicos. Um computador que já está mais antigo, se não houver riscos à natureza e/ou aos seres vivos, deveria continuar funcionando e sendo possível sua atualização, dentro de limites técnicos. Esse processo

seria uma resistência contra o movimento da indústria de pautar os avanços tecnológicos não em avanços para a sociedade humana, mas em mais ganhos econômicos para atender à demanda de sua lucratividade (SIMONNDON, 2020).

Considerações Finais

Há um longo caminho a ser percorrido já que não se trata apenas de produzir obras artísticas baseadas em uma estética, há todo um trabalho de apresentação e esclarecimento sobre as diretrizes, representadas pelos pontos descritos no Manifesto Solarpunk.

A comunidade cultural em torno do solarpunk tem crescido, podendo ser visto diversos grupos apoiando a adoção de medidas mais ecológicas em diversos campos do conhecimento como arquitetura, medicina, urbanismo, moda etc. Estamos convencidos de que este é um caminho que deva ser explorado pela arte, principalmente para os produtores hoje marginalizados em um mercado capitalista exploratório que inclusive tem se aproveitado das produções para alimentar inteligências artificiais para tirar esses próprios produtores culturais do mercado.

O planejamento do Media Lab/Unifesspa será de nos próximos anos contribuir ativamente para o máximo possível de atividades de pesquisa, ensino e extensão que envolvam o tema e esperamos contribuir com a ampliação dessa discussão para a região.

Referências

APPLE PODCAST. **EP 53 - Solarpunk**. : Viva Sci-Fi., [s.d.]. Disponível em: <<https://podcasts.apple.com/br/podcast/viva-sci-fi/id1523307439>>. Acesso em: 20 nov. 2024.

APPLE PODCAST. **EP 171 - O que é Solarpunk?** : Suposta Leitura., [s.d.]. Disponível em: <<https://podcasts.apple.com/br/podcast/171-o-que-%C3%A9-solarpunk/id1167994967?i=1000614249534>>. Acesso em: 20 nov. 2024

Blade Runner. , 1982. Disponível em: <<https://www.imdb.com/pt/title/tt0083658/>>. Acesso em 20 de novembro de 2024.

CASSINO, J.; SOUZA, J.; SILVEIRA, S. A. DA (EDS.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra liberal**. São Paulo, SP: Autonomia Literária, 2021.

FAUSTINO, D. **Colonialismo digital: Por uma crítica hacker-fanoniana**. São Paulo, SP: Boitempo, 2023.

KUHN, THOMAS. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998.

LODI-RIBEIRO, Gerson, org. **Cyberpunk: registros recuperados de futuros proibidos**. Editora Draco, 2019.

———, org. **Dieselpunk: arquivos confidenciais de uma bela época**. Editora Draco, 2011.

———, org. **Solarpunk: histórias ecológicas e fantásticas de um mundo sustentável**. Editora Draco, 2013.

———, org. **Vaporpunk: relatos steampunk publicados sob as ordens de suas majestades**. Editora Draco, 2010.

[1]

PIETRO, R. **Amazonofuturismo**. Portifólio. Disponível em: <<https://amazofuturismo.com.br/>>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Mad Max. , 1979. Disponível em: <<https://www.imdb.com/pt/title/tt0079501/>>. Acesso em: 20 nov. 2024.

SIMONDON, G. **Do modo de existência dos objetos técnicos**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.